

Жемаева Е.А.

*Старший преподаватель,
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.*

Мастерова А.Н.

*Старший преподаватель,
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.*

Байко Ю.О.

*Преподаватель,
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.*

Нагейкина С.В.

Доцент, Государственный университет по землеустройству.

Использование лыжной подготовки для развития физических способностей студентов групп ОФП

Введение

В физической культуре высшего образования множество различных средств, методов и подходов к освоению предложенного материала, а также каждый педагог привносит в этот процесс свои индивидуальные изменения, позволяющие в большей степени раскрыть перед студентами значимость физической культуры [1, 2].

В современных реалиях физической культуре необходимо уделять важную роль в жизни человека, так как занятия физической культурой положительно влияют на здоровье как физическое, так и психологическое. Необходимо еще с детского сада прививать детям любовь к занятиям физической культурой, чтобы у них формировалось устойчивое убеждение в необходимости физической активности. К сожалению, в современном обществе, в образовательных учреждениях уделяют недостаточно внимания к физической активности, делая упор на умственную активность и изучения устных предметов. Однако, как показывает множество исследований, при достаточной физической активности легче воспринимаются и усваиваются остальные предметы. В этом плане очень полезно проводить занятия по физической культуре на открытых площадках. Занятия на свежем воздухе способствуют наиболее эффективно отключиться от умственной

деятельности и разгрузиться психологически. Поэтому преподавателям физической культуры необходимо включать занятия на свежем воздухе, такие как легкая атлетика, игровые виды спорта, лыжные гонки и т.д.

Лыжные гонки – это вид спорта, который позволяет развивать все основные физические способности, в той или иной степени, а также укреплять организм в целом. Так как занятия на лыжах проходят на улице, то имеет место быть и закаливающий эффект, который положительно сказывается на иммунной системе организма. Поэтому включение передвижения на лыжах в программу по физической культуре позволяет добиться максимально положительного эффекта в укреплении физической формы и здоровья людей, в том числе и студентов ВУЗов. К сожалению, в настоящее время, далеко не у всех ВУЗов Москвы есть подходящая база и материальное обеспечение, чтобы полноценно проводить лыжную подготовку для студентов на занятиях по физической культуре [3, 4, 5].

Рассмотрим на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана значимость лыжной подготовки в процессе занятий физической. Основными моментами для рассмотрения будет влияние лыжной подготовки на развитие физических способностей, а также влияние на психическое здоровье студентов. Немаловажным фактором в обучении студентов на занятиях физической культурой является доступность изучаемого материала и интерес. Если у студентов не будет заинтересованности в выполнении того или иного упражнения или двигательного действия, будет достаточно сложно добиться оптимально высоких результатов в освоении материала. Задача педагога не только объяснить и научить выполнять упражнения, но и заинтересовать студентов, чтобы у них появилась желание осознано научиться тому или иному упражнению или двигательному действию. На примере нашего исследования, у студентов должно появиться желание научиться передвигаться на лыжах и получать от этого процесса положительные эмоции. В этой ситуации педагог должен преподносить материал достаточно просто и доступно, вовлекая студентов [6, 7].

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, под руководством преподавателей кафедры физического воспитания. В исследовании принимали участие студенты юноши, имеющие основную и подготовительную группы здоровья и занимающиеся в группах ОФП. По проведенному, предварительному, опросу лыжными гонками

участники исследования не занимались, то есть представление о лыжах имели поверхностное. Для исследования студентов разделили на две группы по 30 человек, контрольную и экспериментальную. В ходе исследования студенты контрольной группы занимались физической культурой по программе предусмотренной кафедрой физического воспитания МГТУ им. Н.Э. Баумана, что подразумевает собой занятия два раза в неделю. Построение учебного процесса в экспериментальной группе строилось на основе программы для ОФП кафедры физического воспитания, но в зимний период одно занятие в неделю посвящалось лыжной подготовке с квалифицированными преподавателями [8, 9].

Для оценки влияния лыжной подготовки на физические способности студентов использовались контрольные тестирования, направленные на оценку комплексного физического развития студентов. Использовались такие тестирования как: «Бег 60м», «Бег 3000м», «подтягивания на высокой перекладине», «Тест на гибкость», «Прыжок в длину с места», «проба Ромберга» и «проба Штанге».

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе проводился сбор и анализ материалов, мнений специалистов и научно-литературных источников по теме исследования, а также проводились контрольные тестирования, направленные на определение исходных показателей студентов, что в дальнейшем способствовало более равному распределению, по силам, контрольной и экспериментальной групп. На втором этапе проводилось непосредственно педагогическое исследование, а также проводились опросы студентов контрольной и экспериментальной групп по качеству занятий, физическому и психологическому самочувствию и желанию, и мотивации заниматься физической культурой и, в частности, лыжной подготовкой в дальнейшем. Третий этап – это проведение итоговых контрольных тестирований, направленных на оценку значимости использования лыжной подготовки на занятиях по физической культуре, а также данный этап исследования был посвящен математическому анализу данных, полученных в ходе педагогического эксперимента, а также обоснованию значимости и важности лыжной подготовки на занятиях по физической культуре [10].

Результаты и их обсуждение

Как уже было сказано выше, для определения результатов исследования использовались контрольные тестирования, которые позволяют оценить изменения в уровне развития основных физических способ-

ностей, а также некоторых жизненно важных систем организма. Контрольные тестирования проводились в начале и в конце исследования. Начальный срез данных позволил сформировать контрольную и экспериментальную группы примерно равными по силе. В свою очередь срез данных по контрольным тестированиям в конце исследования позволил оценить значимость использования лыжной подготовки на занятиях по физической культуре. Данные контрольных тестирований, полученных в ходе исследования представлены в таблицах 1 и 2 для контрольной и экспериментальной групп соответственно.

Таблица 1. Результаты тестирования контрольной группы.

Контрольные тестирования	начало исследования	конец исследования	Прирост результата
Бег 60м, сек	8,9	8,6	3,4%
Бег 3000м, мин/сек	14:31	13:48	5,1%
Подтягивания, кол-во раз	8	11	37%
Тест на гибкость, см	10	13	30%
Прыжок в длину, см	222	237	6,8%
Проба «Ромберга» сек.	35	38	8,6%
Проба «Штанге» сек.	36	45	25%

Как видно из результатов, представленных в первой таблице, наибольший прирост результата студенты контрольной группы показали в подтягиваниях (37%) и в тесте на гибкость (30%). Также относительно неплохой прирост результата студенты показали, выполняя пробу Штанге, которая отражает работу дыхательной системы организма. В беге на 60 метров был показан наименьший прирост результата, всего 3,4%. Это можно связать с тем, что у студентов не занимающихся профессионально легкой атлетикой сложно добиться большого прироста в такой дисциплине за короткий интервал времени, но тем не менее присутствует положительная динамика. В остальных тестированиях также прирост результата положительны. Из этого можно сделать вывод о правильном построении учебного процесса, направленного на развитие основных физических способностей и укрепления здоровья.

Таблица 2. Результаты тестирования экспериментальной группы.

Контрольные тестирования	начало исследования	конец исследования	Прирост результата
Бег 60м, сек	8,8	8,1	8%
Бег 3000м, мин/сек	14:37	13:31	7,5%
Подтягивания, кол-во раз	9	14	55%
Тест на гибкость, см	9	14	55%
Прыжок в длину, см	220	243	10%
Проба «Ромберга» сек.	34	47	38%
Проба «Штанге» сек.	38	53	39%

Из таблицы 2 видно, что использование лыжной подготовки положительно влияет на развитие физических способностей студентов, так как прирост результатов во всех контрольных тестированиях, как и в контрольной группе, является положительным. По результатам в начале исследования можно сделать вывод, что группы были сформированы примерно одинаковыми по начальному уровню развития физических способностей. По результатам, полученным в конце эксперимента, наблюдается схожая тенденция. Как и в контрольной группе наибольший прирост результатов в подтягиваниях и тесте на гибкость, но прирост значительно больший и составляет 55% в обоих тестах, что больше на 18 и 25% чем в контрольной группе. По сравнению с контрольной группой, большой прирост в пробе Ромберга 38% (контрольная группа всего 8,6%). Однако наименьший прирост результата в экспериментальной группе проявился не в беге на 60 метров, как в контрольной группе, а в беге на 3000 метров, всего 7,5%.

Если сравнивать контрольную и экспериментальную группу по приросту результата, то студенты экспериментальной группы показали более высокие результаты во всех тестированиях. Этот результат показывает значимость лыжной подготовки в технических ВУЗах. Также по результатам проводимого опроса студентов выявилось, что у студентов экспериментальной группы появилось мотивация к занятиям физической культурой и, в частности, физической подготовкой. Многие студенты в экспериментальной группе впервые встали на лыжи и были очень довольны своими результатами.

Выводы

Подводя итог исследования видна значимость лыжной подготовки в ВУЗах. Передвижение на лыжах дает больший прирост в развитии важных физических способностей и в укреплении здоровья студентов. Лыжная подготовка способствует гармоничному физическому и психологическому развитию студентов, укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма. Использование лыжной подготовки позволяет студентам укреплять мышечную систему, так как при передвижении на лыжах одновременно работает большое количество групп мышц.

Подводя итог исследования, можно сказать, что лыжная подготовка должна являться неотъемлемой частью физической культуры не только в ВУЗах, но и в школах, колледжах и других учебных заведениях.

Библиографический список

1. Якушин С.А. Различные уровня подготовки студентов МГОПУ при занятиях в зале и на открытых площадках / С.А. Якушин, Э.А. Чибриков, В.А. Иванов, А.И. Колдашов // В сборнике: Интеграция теории и практики в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании. Материалы V Национальной научно-практической конференции с международным участием. – Москва 2023. С. 216-220.
2. Крякина Е.В. Педагогическая практика как интегрирующий фактор в профессиональной подготовке студентов факультета физической культуры / Е.В. Крякина, Е.В. Разова // В сборнике: Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании. – Москва. 2016. С. 142-145.
3. Крякина Е.В. Формирование профессиональной готовности студентов факультета физической культуры МГОУ (уровень бакалавриат) к реализации компетенции «физическая культура, спорт и фитнес» по стандартам worldskills russia / Е.В. Крякина, И.В. Кулишенко, Е.В. Разова // В сборнике: Интеграция теории и практики в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании. – Москва. 2020. С. 120-125.
4. Якушин С.А. Подготовка студентов московского государственного областного университета с помощью игрового метода на занятиях физической культурой / С.А. Якушин, Э.А. Чибриков, А.И. Колдашов, М.Э. Чибрикова, В.Д. Бакланов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2020. № 11 (189). С. 607-611.
5. Колдашов А.И. Анализ интегральной подготовки биатлонистов 16-20 лет / А.И. Колдашов, Э.А. Чибриков, С.А. Якушин, Е.С. Лифанова, В.Н. Никитинская, В.А. Иванов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2023. № 11 (225). С. 204-207.
6. Чибриков Э.А. Кинематические показатели передвижения попеременным двухшажным классическим ходом у студентов МГОУ / Э.А. Чибриков, С.А. Якушин, А.И. Колдашов, М.Э. Чибрикова // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2020. № 1. С. 52-58.
7. Кривенцов А.Л. Проектирование целевых программ мезоциклов в спортивной деятельности биатлонистов / А.Л. Кривенцов, А.И. Колдашов // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2020. № 5 (183). С. 221-225.
8. Колдашов А.И. Спортивные игры как средство развития физических способностей и адаптации к работе в коллективе в ВУЗе / А.И. Колдашов, О.А. Солдатенкова, А.И. Колдашова, Г.Х. Щукина, С.В. Нагейкина // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2024. № 4 (230). С. 39-42.
9. Борисова О.А. Использование проектной деятельности студентов как одно из усло-

вий повышения мотивации к занятиям физической культурой в ВУЗе / О.А. Борисова, А.И. Бойко, А.И. Колдашов, М.В. Стеценко, А.А. Колдашова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2021. № 12 (202). С. 34-36.

10. Колдашов А.И., Изучение уровня подготовленности студентов на основании контрольных нормативов / А.И. Колдашов, Ю.С. Князева, Д.Б. Горячкин, В.В. Горячкина, В.В. Симаков, Д.В. Симаков // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2022. № 10 (212). С. 187-190.

References

1. Yakushin S.A. Difference in the level of training of MGOPU students during classes in the hall and on open grounds / S.A. Yakushin, E.A. Chibrikov, V.A. Ivanov, A.I. Koldashov // In the collection: Integration of theory and practice in general, additional and professional physical education. Proceedings of the V National scientific and practical conference with international participation. – Moscow 2023. P. 216-220.
2. Kryakina E.V. Pedagogical practice as an integrating factor in the professional training of students of the Faculty of Physical Education / E.V. Kryakina, E.V. Razova // In the collection: Actual issues of theory and practice of physical education and sports in general, additional and professional physical education. – Moscow. 2016. P. 142-145.
3. Kryakina E.V. Formation of professional readiness of students of the Faculty of Physical Education of Moscow State Regional University (bachelor's degree level) to implement the competence "physical education, sports and fitness" according to the standards of worldskills russia / E.V. Kryakina, I.V. Kulishenko, E.V. Razova // In the collection: Integration of theory and practice in general, additional and professional physical education. – Moscow. 2020. P. 120-125.
4. Yakushin S.A. Training students of Moscow State Regional University using the game method in physical education classes / S.A. Yakushin, E.A. Chibrikov, A.I. Koldashov, M.E. Chibrikova, V.D. Baklanov // Scientific notes of P.F. Lesgaft University. 2020. № 11 (189). P. 607-611.
5. Koldashov A.I. Analysis of the integrated training of 16-20 year old biathletes / A.I. Koldashov, E.A. Chibrikov, S.A. Yakushin, E.S. Lifanova, V.N. Nikitinskaya, V.A. Ivanov // Scientific Notes of P.F. Lesgaft University. 2023. № 11 (225). P. 204-207.
6. Chibrikov E.A. Kinematic indicators of movement in alternating two-step classical walking among students of Moscow State University / E.A. Chibrikov, S.A. Yakushin, A.I. Koldashov, M.E. Chibrikova // Bulletin of Tula State University. Physical Education. Sport. 2020. № 1. P. 52-58.
7. Kriventsov A.L. Design of target programs of mesocycles in the sports activities of biathletes / A.L. Kriventsov, A.I. Koldashov // Scientific Notes of P.F. Lesgaft University. 2020. № 5 (183). P. 221-225.
8. Koldashov A.I. Sports games as a means of developing physical abilities and adapting to teamwork at a university / A.I. Koldashov, O.A. Soldatenkova, A.I. Koldashova, G.Kh. Shchukina, S.V. Nageikina // Scientific Notes of P.F. Lesgaft University. 2024. № 4 (230). P. 39-42.
9. Borisova O.A. Using students' project activities as one of the conditions for increasing motivation for physical education at a university / O.A. Borisova, A.I. Boyko, A.I. Koldashov, M.V. Stetsenko, A.A. Koldashova // Scientific Notes of P.F. Lesgaft University. 2021. № 12 (202). P. 34-36.
10. Koldashov A.I., Study of the Level of Students' Preparedness Based on Control Standards / A.I. Koldashov, Yu.S. Knyazeva, D.B. Goryachkin, V.V. Goryachkina, V.V. Simakov, D.V. Simakov // Scientific Notes of P.F. Lesgaft University. 2022. № 10 (212). P. 187-190.

